

Tagungsnummer

P32

Thema

Kommission II: Bodenchemie

Freie Themen

Autoren

W. A. Bischoff¹, A. Schwarz¹, C. Puschner²

¹Gutachterbüro TerrAquat, Nürtingen; ²ZWO, Rodgau

Titel

Nitratbelastung in 5 Wasserschutzgebieten: Ableitung von Critical Loads und Handlungsoptionen mit statistischer Analyse von Bewirtschaftung und Naturraum

Abstract

Problematik Die Trinkwasserbrunnen eines Wasserversorgers in Südhessen haben trotz intensiver Kooperation von Land- und Wasserwirtschaft in einigen Gebieten zu hohe ($> 50 \text{ mg} \times \text{L}^{-1}$) Nitratwerte im Rohwasser. Fragestellungen Hatte die bisherige Kooperation positive Auswirkungen auf die Nitrat-Belastung der Brunnen? Kann die gesetzlich gebotene Nitrat-Konzentration von $50 \text{ mg} \times \text{L}^{-1}$ mit den bisherigen Maßnahmen erreicht werden? Welche Zielwerte müssen langfristig erreicht werden?

Material & Methoden Zur Bewertung des Naturraums wurden die einschlägigen Standortdaten sowie die Grundwassergleichenpläne ausgewertet. Zur Bewertung der Landwirtschaft wurde eine Flächenbewirtschaftungsdatenbank (> 12.000 Datensätze) und eine Schlagbilanzdatenbank (> 3.300 Datensätze) der Kooperation ausgewertet. Ergebnisse und Diskussion Außerhalb liegen die N_{\min} -Werte um ca. $15 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1}$ höher als im Beratungsgebiet. Die hydrologisch einfachsten Brunnen zeigen eine vergleichbare Abnahme der Nitrat-Belastung von $> 15 \text{ kg ha}^{-1} \times \text{a}^{-1}$. Die Grundwasserneubildung beträgt $130 \text{ mm} \times \text{a}^{-1}$. Dadurch bewirkt bereits ein Überschuss von $< 15 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1} \times \text{a}^{-1}$ (Critical Load) ein Überschreiten des Trinkwassergrenzwerts ($50 \text{ mg Nitrat} \times \text{L}^{-1}$). Der globale mittlere N-Überschuss aus den Schlagbilanzen von 2005 - 2014 betrug $30,5 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1} \times \text{a}^{-1}$ ($n = 2545$). Der globale mittlere Herbst- N_{\min} -Wert der Schlagbilanzen beträgt $54 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1} \times \text{a}^{-1}$ ($n = 2545$). Damit lässt sich der N_{\min} -Hintergrundwert zu ca. $25 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1}$ bestimmen. Daraus und aus parallelen Auswertungen ergibt sich ein langjähriger maximal tolerabler N_{\min} -Mittelwert von $25 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1}$ (Hintergrund) + $15 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1}$ (Critical Load) = $40 \text{ kg N}_{\min} \times \text{ha}^{-1}$ sowie ein Reduktionsziel von ca. $15 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1}$ in den kritischsten Bereichen. Sowohl die Orientierung an den besten Betrieben als auch eine veränderte Düngeempfehlung mit realistischeren Ertragszielen könnten diese Ziele erreichen. Schlussfolgerungen / Fazit Aus den verschiedenen, teils redundanten Massenbilanzansätzen kann geschlossen werden, dass mit den bisherigen Maßnahmen eine Senkung der N-Überschüsse um ca. $15 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1} \times \text{a}^{-1}$ erreicht wurde. In den kritischsten Gebieten wäre ein weiterer Schritt um nochmals $15 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1} \times \text{a}^{-1}$ Überschussminderung sowie ein Herbst- N_{\min} -Zielwert von $40 \text{ kg N} \times \text{ha}^{-1}$ im langjährigen Mittel anzustreben.